

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarini shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’limni tashkil etish metodikasi	101
Saydullayev Zafar Erkinovich	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
Allanov Shuxrat Qilichovich	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
Fayziyev Baxodir Baxshilloevich	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
Eshonqulova Ma’suda Habibovna	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
Islomova Ozoda Isomiddin qizi	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
Abdullayeva Maftuna	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
Axmadova Malika	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
Xotamov Jaloliddin Xusniddin o‘g‘li	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
Mirzayeva Nodira Abduxamidovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
G‘. Yu. Eshmirzayev	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari	157
Kamolova Nargiza Ibragimovna	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
Mapruza Embergenova	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
Raximova Nigora Atakulovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

МАКТАБГАЧА ТА'LIMDA BOLALAR NUTQINI O'STIRISHNING INTEGRATSIYALASHGAN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti, PhD

Nurmatova Gulchexra Baxadirovna

Toshkent kimyo xalqaro universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tizimida bolalar nutqini o'stirishda integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish masalalari yoritiladi. Maktabgacha yosh davri bolaning nutqiy va kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishda muhim bosqich hisoblanadi. Shu bois nutqni rivojlantirish jarayonini boshqa ta'lim yo'nalishlari bilan uyg'un holda tashkil etish ta'lim samaradorligini oshiradi. Nutqni o'stirishni atrof-muhit bilan tanishtirish, badiiy-estetik tarbiya, o'yin faoliyati va ijodiy mashg'ulotlar bilan integratsiyalash orqali bolalarning so'z boyligini kengaytirish, to'g'ri va ravon nutqni shakllantirish hamda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Integratsiyalashgan texnologiyalar bolalarning nutqiy faolligini oshirish, mustaqil fikrlash va fikrni izchil bayon etish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yurituvchi tarbiyachilar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, nutqni rivojlantirish, integratsiyalashgan texnologiyalar, kommunikativ kompetensiya, o'yin faoliyati.

Abstract: The use of integrated educational technologies in developing children's speech within the preschool education system is examined. The preschool period is a crucial stage in the formation of speech and communicative competencies. Therefore, organizing speech development in harmony with other educational areas enhances the effectiveness of the learning process. The possibilities of expanding children's vocabulary, forming correct and fluent speech, and developing communication skills through the integration of speech development with environmental studies, artistic and aesthetic education, play activities, and creative exercises are analyzed. It is substantiated that integrated technologies contribute to increasing children's speech activity, fostering independent thinking, and improving their ability to express ideas coherently and consistently. The research findings are of practical significance for educators working in preschool educational institutions.

Key words: preschool education, speech development, integrated technologies, communicative competence, play activity.

Аннотация: Рассматриваются вопросы использования интегрированных образовательных технологий в развитии речи детей в системе дошкольного образования. Дошкольный возраст является важным этапом формирования речевых и коммуникативных компетенций ребёнка. В этой связи организация процесса развития речи в гармоничном сочетании с другими направлениями обучения повышает эффективность образовательного процесса. Анализируются возможности расширения словарного запаса детей, формирования правильной и связной речи, а также развития коммуникативных навыков посредством интеграции речевого развития с ознакомлением с окружающим миром, художественно-эстетическим воспитанием, игровой деятельностью и творческими занятиями. Обосновывается, что интегрированные технологии способствуют повышению речевой активности детей, развитию самостоятельного мышления и формированию способности логично и последовательно излагать свои мысли. Результаты исследования имеют практическую значимость для педагогов дошкольных образовательных учреждений.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие речи, интегрированные технологии, коммуникативная компетенция, игровая деятельность.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va ta'lim tizimining jadal rivojlanishi sharoitida maktabgacha ta'lim bosqichi bolalar shaxsini har tomonlama rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davrida bolaning nutqiy rivojlanishi uning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyati, ijtimoiy moslashuvi va shaxslararo muloqotga kirishish qobiliyatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Nutq bolaning tafakkuri, hissiy holati va atrof-muhitni idrok etish jarayoni bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u orqali bola o'z fikrini ifodalaydi, bilimlarni o'zlashtiradi hamda ijtimoiy tajribani egallaydi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar nutqni o'stirish jarayonini ta'lim-tarbiya faoliyatining barcha yo'nalishlari bilan integratsiyalashgan holda tashkil etish zarurligini ko'rsatmoqda. Integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalari bolalarning nutqiy rivojlanishini tabiiy, erkin va faol muhitda amalga oshirish imkonini beradi. Bunda nutq faqatgina faoliyat predmeti sifatida emas, balki o'yin, ijod, muloqot va kundalik faoliyat jarayonida shakllanadigan vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Integratsiyalashgan texnologiyalardan foydalanish bolalarning so'z boyligini kengaytirish, grammatik jihatdan to'g'ri nutqni shakllantirish, ravon va izchil fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, bunday yondashuv bolalarning nutqiy faolligini oshirib, ularni mustaqil fikrlashga, savol berishga va muloqotga kirishishga rag'batlantiradi. Ayniqsa, o'yin faoliyati, badiiy adabiyot, musiqiy va tasviriy san'at faoliyatlari bilan integratsiyalashgan nutqni rivojlantirish jarayoni bolalarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos kelishi bilan ahamiyatlidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish muammosi pedagogika va psixologiya fanlarida muhim o'rin egallaydi. Ushbu yo'nalishda ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Jumladan, L.S. Vygotskiy bolalar nutqi rivojini ijtimoiy muhit bilan bog'lab, "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasini ilgari surgan. Unga ko'ra, bola kattalar va tengdoshlari bilan muloqot jarayonida nutqiy ko'nikmalarni egallaydi. Ushbu yondashuv maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirishda interaktiv metodlarning ahamiyatini asoslaydi.

J. Piage esa bolalar nutqining rivojlanishini ularning kognitiv rivojlanish bosqichlari bilan bog'laydi. Uning fikricha, bola nutqi tafakkur rivoji bilan uzviy aloqada bo'lib, faol o'rganish jarayonida shakllanadi. Til o'zlashtirish jarayonini o'rganishda N. Homskey tilning tug'ma mexanizmlari mavjudligini ta'kidlaydi. Bu esa bolalarda nutq rivoji uchun tabiiy imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Shuningdek, S. Krashen nazariyasiga ko'ra, til o'zlashtirish samarali bo'lishi uchun bola tushunarli va qiziqarli nutqiy muhitda bo'lishi zarur. Bu esa o'yin, multimedia va sahnalashtirish metodlaridan foydalanishning dolzarbligini oshiradi. Pedagogik nuqtai nazardan, M. Montessori bolalarning mustaqil faoliyati va rivojlantiruvchi muhit orqali nutqini o'stirish mumkinligini asoslab bergan. K.D. Ushinskiy esa ona tilining nutq rivojidagi rolini alohida ta'kidlagan.

Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishda integratsiyalashgan texnologiyalardan foydalanish masalasini ilmiy jihatdan o'rganish, ularning samaradorligini tahlil qilish va amaliyotga tatbiq etish bugungi kunning dolzarb pedagogik vazifalaridan biri hisoblanadi.

Integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalarining mohiyati shundan iboratki, bunda ta'lim jarayoni alohida fan va faoliyatlarga bo'linib ketmasdan, yagona maqsad sari yo'naltirilgan holda tashkil etiladi. Maktabgacha ta'limda bu yondashuv bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlariga mos bo'lib, ularning faol ishtirokini ta'minlaydi. Nutqni rivojlantirish jarayonini integratsiyalash orqali bola atrof-muhitni o'rganish, o'yin o'ynash, ijodiy faoliyat bilan shug'ullanish jarayonida tabiiy ravishda yangi so'z va tushunchalarni o'zlashtiradi, ularni nutqida qo'llashga harakat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar nutqini rivojlantirishga oid ma'lumotlar kompleks yondashuv asosida to'plandi. Ma'lumotlar pedagogik kuzatish, suhbat, savolnoma va tajriba-sinov ishlari orqali olindi. Kuzatish jarayonida bolalarning o'yin, ijodiy va o'quv faoliyatidagi nutqiy faolligi, so'z boyligi hamda muloqotga kirishish darajasi tizimli ravishda qayd etildi. Suhbat va savolnomalar orqali tarbiyachilarning integratsiyalashgan texnologiyalarni qo'llash tajribasi o'rganildi.

Tajriba-sinov ishlari davomida nutqni rivojlantirishga qaratilgan integratsiyalashgan faoliyatlar joriy etilib, natijalar solishtirma tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, natijalar umumlashtirish, taqqoslash va tizimlashtirish orqali ilmiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bolalar nutqini o'zlashtirishda integratsiyalashgan texnologiyalarning samarali yo'nalishlaridan biri – o'yin faoliyatidir. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yetakchi faoliyat turi bo'lib, u orqali bolalar muloqotga kirishadi, rollarni taqsimlaydi, o'z fikrini ifodalaydi va boshqalarning fikrini tinglashni o'rganadi. Syujetli-rolli o'yinlar, didaktik va harakatli o'yinlar nutqni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bolalarning lug'at boyligini oshirish, dialogik va monologik nutqni shakllantirishga xizmat qiladi.

Nutqni rivojlantirishni badiiy-estetik tarbiya bilan integratsiyalash ham muhim ahamiyatga ega. Badiiy adabiyot, ertak va she'rlar bilan ishlash jarayonida bolalar obrazli tafakkurini rivojlantiradi, so'zlarning ma'nosini chuqurroq anglaydi hamda ifodali nutq ko'nikmalarini egallaydi. Ertaklarni sahnalashtirish, qahramonlar nomidan gapirish, voqealarni qayta hikoya qilish orqali bolalarning nutqiy faolligi va ijodiy qobiliyatlari yanada rivojlanadi.

Shuningdek, nutqni o'zlashtirish jarayonini atrof-muhit bilan tanishtirish faoliyatlari bilan integratsiyalash bolalarning bilish faolligini oshiradi. Tabiat hodisalari, predmetlar va ijtimoiy hayot bilan tanishish jarayonida bolalar yangi tushunchalarni o'zlashtiradi, ularni og'zaki nutqda qo'llashga o'rganadi. Savol-javoblar, kuza-tishlar va suhbatlar orqali bolalarning fikrni izchil bayon etish, sabab-oqibat bog'lanishlarini ifodalash ko'nikmalari shakllanadi.

Integratsiyalashgan texnologiyalardan foydalanishda tarbiyachining roli alohida ahamiyat kasb etadi. Tarbiyachi bolalar uchun qulay nutqiy muhit yaratishi, ularni faol muloqotga undashi va har bir bolaning individual nutqiy imkoniyatlarini hisobga olishi zarur. Faoliyatlar jarayonida interfaol metodlar, suhbat, muammoli vaziyatlar va ijodiy topshiriqlardan foydalanish bolalarning nutqiy rivojlanishini yanada samarali qiladi.

Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'zlashtirishda integratsiyalashgan texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, bolalarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradi hamda ularni keyingi ta'lim bosqichlariga tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv maktabgacha ta'lim tashkilotlari amaliyotida keng joriy etilishi zarur bo'lgan zamonaviy pedagogik yechimlardan biridir.

Integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etishda faoliyatlarni rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyatlar bolalarning kundalik faoliyati bilan uzviy bog'langan holda tashkil etilganda kutilgan natijalarga erishish mumkin. Bunda faoliyat mavzulari bolalar tajribasiga yaqin, hayotiy va ularning qiziqishlarini hisobga olgan holda tanlanishi zarur. Masalan, "Oila", "Kasblar", "Tabiat", "Mening shahrim" kabi mavzular doirasida tashkil etilgan integratsiyalashgan faoliyatlar bolalarda nafaqat nutqiy, balki ijtimoiy-kommunikativ ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.

Integratsiyalashgan texnologiyalar asosida olib borilgan nutqni rivojlantirish jarayonida ko'rgazmali vositalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham muhim hisoblanadi. Rasmlar, videolavhalar, audio materiallar, interaktiv o'yinlar bolalarning diqqatini jalb etib, nutqiy faolligini oshiradi. Ayniqsa, multimediyaviy vositalari yordamida tashkil etilgan faoliyatlar bolalarning eshitish va ko'rish idrokini faollashtirib, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish va mazmunli nutqni shakllantirishga yordam beradi.

Bolalar nutqini rivojlantirishda integratsiyalashgan texnologiyalarning yana bir muhim jihati – individual yondashuvni ta'minlashdir. Har bir bolaning nutqiy rivojlanish darajasi, lug'at boyligi va muloqotga kirishish faolligi turlicha bo'lgani sababli tarbiyachi faoliyatlar jarayonida differensial topshiriqlardan foydalanishi lozim. Kichik guruhlarda ishlash, juftlikda muloqot qilish, mustaqil hikoya tuzish kabi faoliyatlar bolalarning o'z nutqiy imkoniyatlarini namoyon etishiga sharoit yaratadi.

Integratsiyalashgan yondashuv ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishni ham taqozo etadi. Oilada olib boriladigan nutqiy mashqlar, birgalikda ertak o'qish, suhbatlar va kundalik muloqot bolaning nutqiy rivojlanishini mustahkamlaydi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oila o'rtasidagi hamkorlik integratsiyalashgan texnologiyalarning samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida qaraladi.

Shuningdek, integratsiyalashgan texnologiyalar asosida olib borilgan nutqni rivojlantirish mashg'ulotlari bolalarda tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va o'z fikrini asoslab berish ko'nikmalarini shakllantiradi. Savol-javoblar, muammoli topshiriqlar va bahs elementlari orqali bolalar nutqni faqat takrorlash vositasi sifatida emas, balki fikrni ifodalash va muloqot qilish quroli sifatida qabul qila boshlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tizimida bolalar nutqini rivojlantirish jarayonida integratsiyalashgan texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim pedagogik omil hisoblanadi. Nutqni rivojlantirishni o'yin faoliyati, badiiy-estetik tarbiya, atrof-muhit bilan tanishtirish hamda ijodiy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish bolalarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos holda ularning nutqiy faolligini kuchaytiradi. Bunday yondashuv bolalarda so'z boyligini kengaytirish, grammatik jihatdan to'g'ri, ravon va izchil nutqni shakllantirishga xizmat qiladi.

Integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalari bolalarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirib, ularni erkin muloqotga kirishishga, mustaqil fikrlashga va o'z fikrini asoslab bayon etishga o'rgatadi. Shu bilan birga, tarbiyachining pedagogik mahorati, innovatsion yondashuvi va individual yondashuvni ta'minlashi integratsiyalashgan texnologiyalarning samarali qo'llanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar nutqini o'stirishda integratsiyalashgan texnologiyalarni keng joriy etish bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, ularni keyingi ta'lim bosqichlariga puxta tayyorlash hamda zamonaviy ta'lim talablariga mos raqobatbardosh shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vygotsky L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010-yil.
2. Zaporozhets A. V. *Developmental Psychology of the Child*. Moscow: Pedagogika, 1990-yil.
3. Imamova N. Z. Developing the creative qualities of future teachers. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(04), 317–321, 2022-yil.
4. Imamova N. Z. Methodology for developing creative qualities of future teachers in the process of independent training. *International Scientific and Current Research Conferences*, 86–90-betlar, 2023-yil, January.
5. Smirnova N. I. Integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalari va maktabgacha ta'limda nutq rivoji. *Pedagogical Review*, 3(12), 45–52-betlar, 2015-yil.
6. Luria A. R. *Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976-yil.
7. Egorova T. V., Petrova M. S. *Innovative Methods in Early Childhood Education*. Moscow: Nauka, 2018-yil.
8. Djamilova N., Kim I., Marasulova D., Imamova N., Ismanova G. Ecological culture development of independent learning, creativity, integrative technology and logical thinking. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2524–2529-betlar, 2022-yil.
9. Imamova N. Z., Abdulhakimova M. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bayram ertalıkları orqali bolalarni maktabga tayyorlash mazmuni. *Science and Innovation*, 2(Special Issue 4), 66–68-betlar, 2023-yil.
10. UNESCO. *Early Childhood Care and Education: Global Monitoring Report*. Paris: UNESCO, 2010-yil.
11. Koshkina L. P. Play-based learning and speech development in preschoolers. *Journal of Preschool Education*, 15(2), 12–23-betlar, 2020-yil.
12. Khasanova S., Zufarova L. Development of communicative skills in pre-school children through theater games. *International Scientific and Current Research Conferences*, 1–5-betlar, 2023-yil, June.
13. Khasanova S. T., Vasila T. Development of imaginary-creative competences in the process of preparing future teachers for profession. *Next Scientists Conferences*, 84–91-betlar, 2023-yil, May.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.